

ГЕНОЦИД ГЕНОФОНДУ УКРАЇНИ : ЕВОЛЮЦІЯ 1000–ЛІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТЕРОРУ

DOI:

Стаття є системним баченням автора геноциду українського народу росією протягом 1000–літнього відрізка часу. Зосередившись на основних, на нашу думку, етапних моментах історії, ми розглядаємо витoki нашої української історії, і вже відразу помічаємо розбіжності поміж етносами українців та росіян. Ці розбіжності у ментальності, ідентичності, мові, фольклорі впливають уже з глибокої давнини, і з кожним століттям усе відчутніше нарощують свій потенціал. Культура Київської Русі позиціонувала до найбільш розвинених цивілізацій Західної Європи, приналежністю до яких вона нині і є. Російська культура натомість не має нічого спільного із витокami Європейського Заходу — це культура азійського напрямку, точніше — кошових племен — орди. І щоб якимось чином реабілітувати своє походження, імперська росія викрадала просвітницькі уми з вищого кола європейської освіти — Києво–Могилянської академії задля покращення свого становища, переписуючи історію, крадучи літературу, фольклорні образи і — далі за текстом. В Україні вперше у світовій практиці літописно зафіксовано правовий документ кодексу законів громадян, сформованих упродовж XI–XII ст. — «Руська правда» чи «Правда Ярослава», окремі статті якої ведуть у язичницьку давнину. Саме цим досягненням, із яким пов'язували ім'я Київського князя Ярослава, його прозвали Мудрим. (Лаврентіївський літопис). Ці закони лягли до Пересопницького Євангелія (XV ст.), на якому присягають Президенти України. Гетьман Пилип Орлик використав ці закони у своїй Конституції 1710 року. І ці ж постулати лягли в основу Конституції Америки (1787) Д. Вашингтона, вони діють і сьогодні. Нічого подібного російська імперія історично не має. Нинішня війна, яку розв'язала проти нас країна–агресор, є продовженням нищення українців не лише через фізичні вбивства, а й мову, культуру, літературу — за свідченням офіційного документа РІА Новости: «Ще у квітні минулого року ми писали про неминучість денацифікації України. Нацистська, бандерівська Україна — ворог росії і інструмент Заходу зі знищення росії нам не потрібна. Сьогодні питання денацифікації перейшло до практичної площини. Денацифікація необхідна, коли значна частина народу, найімовірніше за все, її більшість — освоєна і втягнута нацистським режимом у свою політику. Тобто тоді, коли не працює гіпотеза «народ хороший — влада погана». Визнання цього факту — основа політики денацифікації, усіх її заходів, а сам факт і складає її предмет. Україна перебуває саме в такій ситуації».

Ключові слова: Україна, література, ментальність, ідентичність, мова, фольклор

Lesia Reva

*Corresponding Member of the National Academy
of Higher Education of Ukraine, Candidate of Philology,
member of the National Union of Local History of Ukraine
(Ukraine, Kyiv),
lesyareva7@gmail.com*

GENOCIDE OF THE GENE POOL OF UKRAINE: EVOLUTION OF THE 1000– YEAR HISTORY OF TERROR

The article is a systematic vision of the author of the genocide of the Ukrainian people by Russia during a 1000-year period of time. Focusing on the main, in our opinion, milestone moments of history, we consider the origins of our Ukrainian history, and we immediately notice differences between the ethnic groups of Ukrainians and Russians. These differences in mentality, identity, language, folklore – stem from ancient times, and with every century they increase their potential more and more noticeably. The culture of Kyivan Rus was positioned among the most developed civilizations of Western Europe, to which it belongs today. Russian culture, on the other hand, has nothing to do with the origins of the European West – it is a culture of the Asian direction, more precisely – of the Kosh tribes – hordes. And in order to somehow rehabilitate its origin, imperial Russia stole enlightened minds from the highest circle of European education – the Kyiv–Mohyla Academy in order to improve its position, rewriting history, stealing literature, folklore images and – further according to the text. In Ukraine, for the first time in world practice, a legal document of the code of laws of citizens, formed during the 11th–12th centuries, was chronicled – «Ruska Pravda» or «Yaroslav's Truth», individual articles of which lead to pagan antiquity. It was this achievement, with which the name of Prince Yaroslav of Kyiv was associated, that he was nicknamed the Wise. (Laurentiiv Chronicle). These laws date back to the Peresopnytskyi Gospel (15th century), on which the Presidents of Ukraine are sworn. Hetman Pylyp Orlyk used these laws in his Constitution of 1710. And these same postulates formed the basis of the Constitution of America (1787) by D. Washington, they are still valid today. Historically, the Russian Empire does not have anything like this. The current war, which was unleashed against us by the aggressor country, is a continuation of the destruction of Ukrainians not only through physical killings, but also through language, culture, and literature – according to the official document of RIA Novosti: «Back in April of last year (R.L.: 2022) we wrote about the inevitability of the denazification of Ukraine. We do not need Nazi, Bander Ukraine, an enemy of Russia and a tool of the West for the destruction of Russia. Today, the issue of denazification has moved to a practical level. Denazification is necessary when a significant part of the people – most likely, the majority – has been mastered and drawn into its politics by the Nazi regime. That is, when the hypothesis «the people are good, the government is bad» does not work. Recognition of this fact is the basis of the policy of denazification, of all its measures, and the fact itself is its subject. Ukraine is in exactly such a situation».

Key words: *Ukraine, literature, mentality, identity, language, folklore.*

Постановка проблеми. Стаття містить оригінальне бачення 1000–літньої історії України, яка ніколи не була самостійною державою. У нас крали все: культуру, мову, Церкву, освіту, території, депортували дітей, мешканців, перетворюючи їх на яничарів. Нам укорочували життя, примушували ходити строем, запроваджували невластивий українцям командно–адміністративний устрій, удосконалювали систему доносів, сліжок. Особливо така практика поширена була в бюджетних структурах, вона подекуди існує і зараз у бюджетній сфері, правонаступниці СРСР. За це преміювали посадами, квартирами, спецпайками тощо. Примушували вступати до ідеологічної партії, нав'язували війни, вбивали Голодоморами, Сибіром. Переінакшували, переписували безсмертного «Кобзаря», шедеври Лесі Українки. Викреслювали з історії наших героїв, заплямовували імена письменників, діячів культури, істориків, свідомо збіднюючи літературу та твори мистецтва, кидаючи їхній спадок до

специфічних. Навіть Книга книг – Біблія – походить із санскритів Українських пергаментових книг.

Між тим, країна жила. Оскільки забули про те, що українці – горда нація, яка понад усе сповідує свободу, цінує власне коріння, звичаї та демократію (згадаємо славетного Пилипа Орлика!). Але й він не був першопрохідцем. Усе почалося із Пересопницького Євангелія, яке все ж не було унікальним перекладом Святого Письма тогочасною українською мовою. Висока культура на той час засвідчувала появу й інших богослужбових рукописів. Лише на Волині з'явилися Волинське Євангеліє 1571 р. (Володимир), Новий Заповіт у перекладі 1581 р. Валентина Негалівського (у м. Хорошеві), Літківське Євангеліє 1595 р. (Луцьк). Однак саме Пересопницькому Євангелію доля повеліла стати книгою, на якій присягають на вірність народу України наші президенти.

Історично рукопис часто порівнюють із Реймським Євангелієм – пам'яткою українського книгописання першої половини XI ст., завезеним до Парижа як дарунок, донькою київського князя Ярослава Мудрого Анною, коли вона виходила заміж за короля Генріха I. На ньому Анна присягала під час шлюбної церемонії в Реймському Соборі. Починаючи від Генріха I, від 1027 року, Реймс стає постійним місцем коронації французьких монархів, які до часів Людовика XIV, вступаючи на престол, клялися на Біблії з Києва.

Так ось саме Гетьман Пилип Орлик започаткував традицію публічної присяги очільниками держави на Святому Писанні. Він уніс текст клятви до своєї Конституції 1710 року [4, с. 134–142].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ми системно продовжуємо розгляд та студійні дослідження антинацій — українців та росіян, які за радянською дилемою розглядалися як група східних слов'ян, присовокупуючи сюди й білорусів, а українська перлина 12 ст. – шедевр «Слово про Ігорів похід» подавався як спільний витвір давньоруської (!) літератури.

Мета статті. Зосередити увагу на історичних фактах, які невтомно свідчать про різне походження, фольклор, ментальність, а звідси й ідентичність української та російської націй.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нам подавали історію переважно з російських джерел, а між тим — Київ був заснований у 482 році. Масове хрещення киян відбулося 988 року. І хрестив Русь князь Володимир (956–1015). Історія сусідньої держави строката. Так, Москва була заснована лише в 1147 році Ю. Долгоруким. Причому він не був її засновником, а «відтиснув» ці землі в суздальського боярина Кучка Степана Івановича, власника селищ по річці Москва, підступно вбивши його. Цікаво, що Юрій Долгорукий був праправнуком того ж князя Володимира Святославовича, який хрестив Русь. Здавалося, де ж його християнські погляди, устої? Та, напевне, саме повітря тієї сторони насичене кровопролиттям та підступами. Поховання Ю. Долгорукого поблизу Києво–Печерської Лаври незрозуміле, навіщо така шана? Зіграла його родословна? Бо звідси в Київ для росіян набуває сакрального змісту в «мати міст руських».

Територія Київської Русі в XI ст. становила 800 000 кв км, а у XII ст. – уже 1300 000 кв. км, і сягала площею від Чорного моря до Балтійського та Білого морів. Сьогодні ж землі України охоплюють усього 603 548 кв. км. Назва «Україна» вперше згадується в Київському літописі в 1187 році. І жодного відношення до слова «окраїна» не має. Навпаки, слово «країна» це – «держав».

Як розвинена європейська держава, Русь була одним із центрів освіти в Європі. Перший навчальний заклад згадується в «Повісті Временних літ» уже в 988 році. Другий культурний осередок був створений у Новгороді у 1030 році Ярославом Мудрим. Острозьку академію засновано у 1576 році, а Києво–Могилянську – у 1615 році. Саме вона стала оазою просвітництва, європейства, колискою подальших культурних звитяг. Її випускники були достойниками та засновниками низки шкіл та просвітницьких центрів, друкарень по всій неосяжній країні–імперії, особливо розквіт просвітницької діяльності припадає на 17 Барокове століття. Це – Москва, Петербург, Смоленськ, Ростов, Тобольськ, Іркутськ, Холмогори, Тверь, Білгород, Вятка, Суздаль, Вологда, Коломна, Рязань, Псков, Великий Устюг, Астрахань, Кострома, Володимир на Клязьмі та інші російські міста – звідки зараз із багатьох із них розстрілюють Україну. Засновники та вчителі в школах цих міст — переважно

випускники Київської школи, які несли в собі культуру, просвітництво, християнство. Світило російської науки Михайло Ломоносов — також випускник Києво-Могилянської академії. Закінчивши Спаську школу, яку очолював випускник Київської школи, М. Ломоносов успішно продовжив навчання в знаменитих стінах Могилянки. Це той самий М. Ломоносов, який підручник старослов'янської мови Мелетія Смотрицького «Грамматика славенские...» (Єв'ю, 1619) називав «вратами своєї учености», а у 1757 року написав «Російську граматику» — першу в росії наукову граматику літературної мови [7].

В Україні на той час були свої збройні сили – козацтво. Уся Європа знала про безстрашність та звитягу нашого лицарства. Це – славнозвісний феномен. Наші воїни брали участь у всіх європейських війнах, де кожен третій був, як сказали б зараз, «бійцем за контрактом». Трагічним досвідом у 20 ст. стала Друга Світова війна, де майже 50 % українців – славних звитяжців полягло на фронтах за імперію СРСР. Цій тематиці ми присвятили багато зусиль, досліджуючи і фольклорні начала [12;13;14;15;16]

Наразі росія не може примиритися із роллю суб'єкта у світовому вимірі країни, яка не має власної історії, культури, освіти, літератури тощо. Навіть не має власної назви, адже слово «руський» означає теж не національність, а приналежність до території. А мова російська – штучна. Саме тому більшовицький чобіт топтав нашу країну впродовж Совітів, а до того – російський царизм знищував нашу ідентичність, заперечуючи саму назву «Україна». Наша мова піддавалася забороні 134 рази. Ми багато писали про мову, усвідомлюючи, що це — найбільша зброя проти поневолення різного штибу [17;18].

Ми шукали Правди в першовитоках [19;20], занурювалися у фольклор [21;22;23], торкалися глобальних тем [24,25,26]. Та зосередилися найбільше на давній літературі [27].

Уже тоді досліджувалася ідентичність, як найбільша складова державницької політики [28;29;30;31;32;33;34] уже порушувала питання ролі митця у світі, де неодмінно поставало Шекспірівське «Бути чи не бути».

Та сьогодні ми зупинимося на темі Голодомору 1932–1933 років — найстрашнішого комуністичного лиха, який у мирний час знищив понад 10 мільйонів 500 тисяч українських душ, багатьох із них було депортовано на Далекий Схід, до Сибіру [4, с. 582], [5, с. 376], сумні роковини якого відбулися у 2023 році — 90 літ. Зупинимося на прикладі нашому, родинному [6, с.145–160], [8, с. 153–169].

Голодомор 1932–1933 рр. – одна з найстрахотливіших сторінок у новітній історії українського народу; голод 1946–1947 рр – третій масовий терор в Україні за добу СРСР, від якого за далеко неповними даними загинуло понад 1 мільйон осіб, причому найбільше — саме серед селян – виробників хліба.

І все-таки, голод 1932–33 років – найжорстокіша свідомо терористична акція сталінського режиму, що «не має навіть приблизного аналога у світовій історії» [2, с. 123].

Найжахливішим було те, що спричинювався він штучно. Архівні джерела та збірки документів про цей період є вражаючими, навіть, для найпрагматичнішої душі. Для вселенського світу незрозумілим і неймовірним є те, що подібне могло бути саме фактом історії, і що взагалі таке можливо. Але найтрагічніша не лише пам'ять втрат, а й те, що й досьогодні лишилися багато хто з винуватців тих подій непокараними. Хоча, напевне, кара Божа сягне кожного причетного.

26 листопада 1998 р.згідно з Указом Президента України встановлено День пам'яті жертв Голодомору 1931–1933 рр. в Україні, а 28 листопада 2006 р. Верховна Рада України визнала Голодомор цих років геноцидом українського народу. «Відвертим терором, голодомором, гулагівськими таборами, розкуркуленням, насильницькою колективізацією, депортаціями, згортанням українізації та русифікаторською політикою тоталітарна система насаджувала в суспільстві потворні «цінності»: принципи класової ненависті, холопську відданість вождю, ідейно-політичний фанатизм, надмірний соціальний аскетизм. Виснажлива й безплатна праця видавалась за трудовий героїзм...» [1, 887 с.].

Шкода, що подібна практика сповідується і зараз на тимчасово окупованих територіях Криму, Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, де нині кровоточаться рани: виселяти з домівок корінне населення, і заселяти мешканцями з Півночі. А зернові угоди є ніби

віддзеркаленням тих лихолітніх часів. І досі росія викрадає наше збіжжя, підриває кораблі із зерном, штучно створюючи голод у країнах Африки.

Нас, покоління 1960–х, голод, як такий, не зачепив. Напів Порожні прилавки магазинів, довжелезні черги за хлібом насущним, вважалися за норму. Про явище Голодомору в сім'ях говорити було не прийнято. А коли і згадували, то хіба що пошепки. І хто ж розкаже? Очевидці, які чудом вижили? Мертві ж не встануть. Моя мама, Рева Ніна Максимівна, 1929 року народження, наїлася в той лихий 1933–ій ягід пасльону, і впала непритомною. Так би й померла від отруйної рослини, якби випадково її не знайшов серед пшеничного поля дід Микола й не відніс до сільської шептухи, баби Зіни. Вона щось робила, відпоювала травами, і мама вижила.

Про них, невинно убієнних, про ненароджених згадуємо четвертої листопадової суботи. Лише прямих втрат, тобто жертв голоду 1933 року, налічують 3,9 мільйонів українців, а з непрямими (тими, хто не народився) — 4,5 мільйонів осіб. Влада радянська всіляко приховувала свій злочин проти українського народу, забороняючи, наприклад, реєструвати справжню причину смерті, знищуючи книги реєстрації тих, хто помирав, переслідуючи людей, котрі хотіли зберегти страшні відомості. Це — жахлива гуманітарна катастрофа. Сталінська влада розуміла: Україна нелояльна до неї, вона чинитиме опір. Тодішні антирадянські гасла в українському суспільстві свідчать про те, що соціальні мотиви поєднувалися із чіткими національними прагненнями. Етнічні українці прагнули мати власну державу, не совіцьку, за що й були покарані Голодомором. На очах у батьків, на очах у дітей помирали рідні душі. І нікому було по–людськи, за обрядом, їх поховати.

Голод 1921–1923 років був спричинений посухою і повоенною розрухою. Але можна було його уникнути, по–справжньому взявшись за питання торгівлі, взаємоіснування у світі. Однак Сталінська влада нічого подібного не робила. Навпаки, лише пригнічувала селянина, відбираючи останнє. А життєрадісні наративи про щасливе життя в країні Рад показувало світові цілком позитивну неправдиву картинку.

У стилі фольклорного начала плідно працює український вчитель – поет із народу Олександр Олексійович Мілов. Він родом із квітучої Полтавщини, 1950 року народження. Багато років пропрацював у школі. Упродовж двох років був головним редактором україномовного видання газети «Фінансова Україна» (1997–98 роках).

Ось його автобіографія: «Я, Мілов Олександр Олексійович (12.06.1950) народився в м. Висоцьк Рівненської обл., куди моїх батьків після 2–ої світової війни направила влада на роботу. Мій батько Мілов Олексій Михайлович із роду січових козаків Милих, котрих доля занесла спочатку на Курщину (Гайворонський повіт), а наприкінці 19 ст. повернула до рідних місць на Полтавщину (с. Вовчик Лубенського району). Під час одного з російських переписів козаки Милі стали Мілови, Дід Михайло був героєм 1–ої світової, учасником Кронштадського бунту; помер від ран 1925 р. Батько ріс у злиднях, але гарно навчався. У 1940 р. закінчив Лубенський учительський інститут, пішов добровольцем на фронт, побував у Освенцимі, в 1946 р. демобілізувався з Берліна. Майже півстоліття вчителював математиком на Полтавщині, був знаним педагогом (голова обласної секції математиків).

Моя мати Мілова Марія Дмитрівна (дівоче прізвище Крамар) — з роду чернігівських козаків–чумаків. Родину у 1932 р. «розкуркулили». Дід Дмитро, як ворог народу, загинув у сталінських гулагах. Бабусю Ганну (знала Біблію напам'ять) запроторили в тюрму. Діти, як у Шевченка, «розлізлися межі людьми...» Про мамине страшне дитинство я пишу у вірші «Козу бабуся берегла...». Бабусин брат Бабич Олександр — учитель, оборонець Крут (зі своїми спудеями); там же й загинув. Про нього боялися за совітів навіть згадувати. Мама закінчила в 1946 р. Чернігівську стоматологічну школу, і 47 років пропрацювала стоматологом, була добре знана на Лубенщині.

У 1967 р. я закінчив середню школу у с. Оріхівка Лубенського району Полтавської обл., вступив на філфак КДУ ім. Тараса Шевченка. З 1970 по 1972 рр. – в армії. З 1975 р. – вчитель, завуч, директор школи, завідувачий районним методичним кабінетом у Дарниці (Київ). У 1997–1998 рр. – головний редактор україномовного видання газети «Фінансова Україна». Скільки себе пам'ятаю – пишу вірші. Друкувався в районній, обласній, республіканській пресі, на радіо, в альманасі «Сузір'я». У 2000 р. надрукував збірку

«Домівка». Виростив двох дітей, побудував 2 будинки, мешкаю в дачному селищі «Осокорки» (Київ), обожнюю мову, культуру, історію нашого народу; разом із дружиною намагаюсь багато мандрувати» [3].

Генетична пам'ять української нації навечно закарбувала трагічні сторінки Голодомору 1932–1933 років. Особливо болюче торкнулося всеосяжне горе східних та центральних областей України. Наразі О. Мілов підготував вірші на понад 200 сторінок. Деякі із поезій, ті, що про Голодомор, частково автобіографічні, пропонуємо широкому загалу

33 рік В.А. Ющенку

Не зникне,
Попелом не встелиться,
Щоб новим феніксом зійти,
Земля моя...
...Мете метелиця
На всі розкрилені світи,
Лютують віхоли–хурделиці.
Виття, виття...
Звірний рік...
І шкряба пучками по денці
Кістлявий тридцять третій рік.

Хреста нема й попа нема,
Ні панахид, ні домовини.
Конай, вмирай — як хоч — сама,
Хлібообкрадена Вкраїно.
Про тебе «думає» в Кремлі,
Крізь тебе зрить недремне око:
Чи ще живі твої малі
Старчата де поодинокі?
Розтань, зійди в потьмарім сні,
А ні! — коліновклякни, вперта...
Пісні твої гіркі, сумні
З тобою разом мусять вмерти.

Терор червоний без жалю
По засіках мете невпинно.
Звірина більшовицька лютє
Взяла за горло Україну.
Ти ще жива? Іще жива?
Ти ще сама себе не з'їла
В ядушнім колі? І права
Одні у тебе — прах, могила.

Ленін–Сталін...
Поміж ними
Холод, голод,
Зими.
Зими...
Безнадія...

Смерті жах...
Від Збруча
Аж до Сумщини
розчахнулась домовина —
комунлаг..

Ой, ридала скрипка на майдані,
Голосила з усієї сили,
Бо ж рукою скрипала востаннє
Передсмертна судома водила.
Зойкнула обірвано струною,
Захрипіла деком по мерзлоті,
Обірвалась віддихом — луною
Відтепер поверженої плоті.

Стояла церква у селі,
Де вигін біг до річки.
Служила людям безліч літ,
Мабуть, понад сторіччя.
Благовістила працю, мир,
Плекала Божу мову,
Опікувалася людьми,
Скликала малиново;
Козацька чистая була,
Пережила стоїчно
І гніт двоглавого орла,
І глум комуністичний...
Як зашморг — тридцять третій рік..
Мела смертельна хуга.
Ішли по хатах упирі —
Дияволіві слуги,
Трощили все, мов пацюки,
Пощади — ні до кого.
І кинулися селюки
За поміччю до Бога.
Дав згоду панотець Павло
На схованку у храмі.
І збіжжя — дрібки, що було,
Вночі сховали в ямі.
А вранці вдерлись до села
Загони ГПУ-шні,
Щоб завершити шабаш зла:
Прийшли по людські душі.
Знайшли ту малість.
Був між них
Іуда із сільради.
Зігнали всіх — старих, малих
До церкви, наче стадо.
Підперли двері. Хлюпнув гас.
Вогню шугнули стріли.
І зойкнули миряни враз.
І янголи злетіли...

Від села до села — тіні,
Примари, лише очі-криниці.
Просто неба лежать сині
Висхлі правиці.
Від села до села — стогін —
Подихом смерті!
Всі ви рівні тепер — убогі —
Інтернаціоналом приперті!
Помирайте, як кожен хоче,
І ти, батьку, і ти, мати...
...А перед ними, потьмареними, очі
Останнього дитяти.
Чуєш, Ганно, мо', малого — того...
Сльоза закровила...
Очі розбилися об мужа свого —
Крикнуть — несила.
Глипнув на неї, розтулив кулак—
Гупнув ніж об поріг—
Посунув на ганок і вкляк:
—Боже, прости мене грі...
Потім мале відійшло:
Захрипіло і стало довгеньке.
Тихо, а далі на все село
Зареготалася ненька:
—Отакая я,
Удала-а-я!
Привела вас десятьо-ох,
Соколики—сини-и-и.
Поточилась... Сердце: тьо-о-о-ох!...
Хлигнули легені...
...Літографією з білої стіни
Шкірився Ленін.

Ти ж нікому, Манько, не розкажуй,
Бо згублюсь, там, де Макаровець...
Ще б хоч так, а то візьмуть одразу
Всю сім'ю, тоді вже нам кінець.
Бач, яка знялася веремія,
Люди мруть, а, дай то, Боже, ми
Все ж таки, та маємо надію
Уціліти посеред тюрми.
Ну, забив я те хлоп'я сирітське
За селом. Воно б померло й так...
Горобців, ворон і навіть кицьку
З'їли ж ми, а перед тим — собак.
Що ж ти мені душу випікаєш,
Діти он наїлись, і гаразд...
Не сахайся. Я приляжу скраю,
До сокири ближче — в самий раз.
Та й умовк. А жінку колотило,
Рада б і забути у сні.

Та волала та голівка біла
З клекоту в пекельнім чавуні.

Боже, навіщо цей ранок...
Покрутив нагана в руках...
Про все думано—передумано —
Досить!
Дуло —до скроні: Гах!
...Секретарка: Товарищ Ягода просить.
Не злякалась, вхопила зброю,
— Все одно, й мені таке буде,
Краще піти за тобою...
Важко здіймалися груди...
Спогади калейдоскопічно в голові:
Бої під Варшавою, у Криму...
Вочевидь, він був для неї як чоловік
У ту недавню червону зиму...
Говорив: «Усю нечисть —за ґрати,
Укоськаєм контру, банди,
І буду тобі дарувати
Щоранку червоні троянди»...
Він був командиром улюбленим,
А потім — ГПУ підвали нічні...
О, скільки тобою загублено
Було безневинних в ті дні...
І врешті 33-го оця зима,
Грбарки, повні колишніх людей.
І шляху для відступу вже нема
Від божевільних вождівських «ідей»
...Навіть біля їхнього обминаного ганку
Вклякали оті волаючі скелети...
У вікно глянувши, тягнувся до склянки,
Далі — до пістолета.
...Друкувала для нього статистику:
Кількість чоловіків, жінок, дітей,
Дані канібалістики —
Вакханалія смертей.
...Поволі божеволіли...
І ось він тепера зник.
Лежить горілиць долі,
Улюблений її чоловік.
Стривай же! Іду за тобою.
Рука затрусилась: Гах!
...У дверях — охоронці юрбою:
Лежать обоє в ногах.
Телефон шкварчати почне ось—ось,
Сахається кожен трубки:
Товарищ Ягода, як здавна повелось,
Гінця перетворить на трупа...
Покояться двоє: у нього печать
Каїнова на скроні,
А в неї з грудей —кричать
Посмертні троянди червоні.

Козу бабуся берегла,
Надію в цім житті останню,
Бо що ж лишилось від села,
Як голод розпочав змагання.
Колись веселе і гучне,
Замовкло, сповнене розпуки.
О, Боже, забери й мене.
Аби не бачить людські муки.
Повимирали майже всі,
Хто зміг — світ за очі забігли.
А влада виміта засік,
До решти вигрібає збіжжя.
Оце лишилася коза,
(Ховала в березі сердегу),
Як вивідає комнезам,
Тоді — кінець...
І обереги
не допоможуть.
Боже мій,
За що караєш нас убогих?
Ізглянься, Отче, пожалій...
...І ревно бухнулась у ноги.
Затим світало край села.
І вгледіла стара під тином...
І причвалала... То була
Опухла з голоду дитина.
Мале, а хто — не розбереш,
Лиш оченятами зоріє.
Доходить... Господи! Та це ж
З рідні їх, Крамарів Марія.
Ой лишенько. І що ж робить?
І де батьки твої, бідахо?
Та не хрипи так гучно. Цить!
Он, чуєш, торохтить бідарка.
...Промчали огирі, мов смерч.
На стлумлених дихнула п'яно
У кубових петлицях смерть...
А гепеушник і не глянув.
...Взяла до хати те кістля,
Поїла молоком із ложки.
І борозна нова лягла
На зціплених вустах неложних.

Прямують ешелони за кордон,
І пароплави пнуться ген за море,
Везуть пшеницю – вже мільйони(!) тонн —
Так наказала партія сувора.
Везуть щодня: і день, і ніч — потік
Пшениці української зростає.
Вождь не дарма ж на цілий світ прорік:
— На Україні голоду немає.

Чи ви осліпли, Лондон і Берлін,
І Вашингтон, і ти, Париж, і Відень?
Україна не підніметься з колін,
Сама вона не переборе біди.
Збували ви її недавно вже
На ротерзання кату Муравйову,
А зараз 33-ій, стільки жертв!...
А ви — ні слова! Зраджуєте знову.
Пов'язано у цьому світі все.
І кожен ваш брудний лихварський
вексель.
Позавтра стільки горя принесе,
Каліцтвами, смертями озоветься.
Тож потурайте Кату і гризіть,
Давіться шматом, вирваним із рота
Присмертних українців, що в цю мить
Ідуть у небуття в тюрмі народів.

Чорні, чорні прапори
Над сільрадами, мов круки.
Закінчились до пори,
Хлібороби, ваші муки.
Чорні списки чорних «дел»,
Чорних планів чорна дія,
Гепеушний «безпредел»,
Більшовицька безнадія.
Чорні тіні по дворах
Чорний облік роблять зранку,
Навівають чорний жах
Чорно чинені шкірянки.
Чорні ями чорних піль.
Чорні трупи ссуть вампіри.
До смаку вам чорний біль,
Більшовицькі бузувіри?

— Хто винен у Голодоморі?
— Хто розжирів на нашій горі?
На геноцид хто дав наказ?
Хто викосив мільйони нас?
Це — Сталін-вождь землі й небес,
Векапе(бе),енкавеес,
А ще — поплічники з Кремля.
Нехай розверзньється земля,
У пільму забере містичну
Страховисько комуністичне.

Хліб на смітнику, стражденний хліб —
Репано-батонно, похлібинно,
Покуснево-черство, поскоринно,
Серед бруду, прямо на землі.
Ми таки безчесні і малі

Нашим духом вбогим сьогоднім,
Вихованням класово–злиденним,
Ще учора — «щастя ковалі»...
Чому ж так?! І що із нами сталося,
Що у ланцюгу отім порвалось,
Що єднав людину й дивосвіт?
Тридцять третій як забудь змогли ми?
...Час прийде, відверто–невмолимий, —
Мусимо за все ми дати звіт.

Кажуть: загоює рани час.

Голодомор,
Чорнобиль,
уже легенди...
Господь
так нещадно
карає нас
за
із совістю
гендель.

Свічку тримай,
моя дитино,
Вогник бережи,
щоб не погас.

Глянь:

із неба дивляться невпинно

Очі вмерлих з Голоду –

на нас.

Висновки. Історія країни не лише на державницькому півні. Вона – в поезії. В публіцистиці. В художній прозі. У живих фольклорних ключах. Сьогодні Голодомор визнали геноцидом парламенти 29 держав. 12 жовтня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, яка визнає акт геноциду українського народу Голодомору 1932–1933 років і закликала всі парламенти держав–членів Ради Європи наслідувати цей приклад. Асамблея також підтримала створення Реєстру збитків під час нинішньої російсько–української війни та вимагає негайного й безумовного звільнення жертв насильницьких зникнень, ліквідації фільтраційних таборів і покарання винних. ПАРЕ визнала також геноцидом депортацію українських дітей до рф. Геноцидну природу Голодомору визнали Римо–Католицька Церква та Константинопольська Православна Церква.

1000 років кривавої, насильницької історії добігли кінця. Повторімося :нам нав'язували рабство, поклоніння, ідолів, адміністративно–командний устрій, виснажували наші матеріальні та фізичні ресурси. Нам насаджували проросійських керманців, московський патріархат, що прославляє війну та її виправдовує, нам замінили календар. У нас відбирали чорноземи – згадаймо штучний відтинок Кубанських земель та доступ до моря. Злочини та крадіжки – довжелезний ланцюг кривавої історії України, які чинила та нав'язувала нам Орда – спадкоємці Московії, ставали усталеними. Звідси й катастрофа, яка не має аналогу – Чорнобильська трагедія, що потягла за собою не лише смерті, хвороби, але й сплюндровані землі [10, с. 144–152].

А потім був Майдан. Події Майдану сколихнули всю Україну. Майдан 2013 року, а потім – 2014 рік – початок нашої війни, що підсвідомо тривала тисячоліття, стало захоплення Криму та бої на Донбасі. Національна біографіка вилилася в дослідженнях того періоду статтями: [35;36]

Про нинішню війну ще писатимуть. Це – незакінчена сторінка нашої історії. А Голодомори – це сумний експеримент росії над Україною. Геноцид, який триває вже понад 1000 років [10, с. 179 – 184].

Список використаних джерел та літератури

1. Голод 1932–1933 років в Україні: причини і наслідки/Відп.ред. В. Литвин. К.: Наук. думка, 2003, 887 с.
2. Нудьга Г. Цар – Голод. Київ. 1993. № 2, с. 123.
3. Мілов О. О З домашнього архіву.
4. Рева Л. Великі українці : Ілько Борщак із дослідями про гетьмана Пилипа Орлика // Батуринська старовина: Збірник наук. праць: Вип. 7 (11) / Н.Б. Реброва (гол. ред.), О.Б. Коваленко (заст. гол. ред.), Л. Г. Кіяшко (відп. секр.) ; Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця», Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПК. К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕК», 2019 , с. 134–142
5. Рева Л. Голодомори в Україні: бібліографічні та довідкові матеріали ХХ ст. // Україна в етнокультурному вимірі століть: Збірник наук. праць: Вип. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; Ін-т істор. освіти; Каф. етнології.К., 2012, 582 с.
6. Рева Л. Голодомор у документальних і бібліографічних джерелах // Збереження національної та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття: Збірка наук. праць. Вип. V. / Ред. кол. Білий Л.Г. (голова) та ін. Хмельницький, 2012, 376 с.
7. Рева Л. Голодомори в Україні. Геноцид українців під час нинішньої, визвольної, російсько-української війни// Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ–ХХІ століть : зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. Вип. 16. Хмельницький : Вид-во МАУП, 2023, 228 с., с.145–160.
8. Рева Л. Нетлінна мудрість віків. Вечірній Київ. 1993. 12 жовт.
9. Рева Л. Світло калини Голодоморів України. Вчитель-поет із Полтавщини Олександр Мілов про Голодомор 1932–1933 років // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.–краєзн. зб. / [редкол. Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін С.М. (відп. секр.) та ін.]. Вип. 42. Хмельницький : ФОП Стрихар А.М., 2023, 232 с., с. 153–169.
10. Рева Л. У нас у всіх навіки змінено ДНК // Розумовські зустрічі : зб. наук. праць / Сіверський центр післядипломної освіти ; Сіверський ін-т регіон. досліджень. Вип. 9. Чернігів : Сіверський центр післядиплом. освіти, 2022, 192 с., с. 144– 152.
11. Рева Л. Україна – не Росія. Одвічна парадигма дискурсу, міркування над еволюційними процесами розвитку суспільства // Розумовські зустрічі : зб. наук. праць /Сіверський центр післядипломної освіти ; Сіверський ін-т регіон. досліджень. Вип. 10. Чернігів : Сіверський центр післядиплом. освіти, 2023, 200 с., с. 179 – 184.
12. Козацтво: історико-літературний ескіз (через призму європейського світогляду) // Історико-культурна спадщина Українського козацтва у виховній діяльності сучасних вишів / Матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., 21–22 квіт., 2011 р., м. Харків.Х.: ЗДТУБА, 2011, с.128–130
13. Іван Мазепа та гетьманська столиця Батурин у творчості Ілька Борщака (за матеріалами Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського) // Батуринська старовина: Збірник наук. праць: Вип. 2 (6) / Відп. ред. О.Б. Коваленко. Чернігів: Вид-во «Десна Поліграф», 2012, с. 99 –101
14. Вплив національно-визвольної боротьби українського народу, очолюваної козацтвом, на розвиток культури в Галичині в першій половині ХІХ ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць; О.М. Титова (відп. ред.), Біляєва С.О., Виногородська Л.І., Івакін Г.Ю. та ін./ Наук.–дослід. Центр «Часи козацькі», Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства НАН України й УТОПК, Історико-культурна асоціація «Україна — Туреччина»: Вип. 21, ч. II. К., 2012, с. 283–300

15. Вплив національно-визвольної боротьби українського народу, очолюваної козацтвом, на розвиток культури в Галичині в першій половині XIX ст. [передрук] // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць (О.М. Титова (відп. ред.), С.О. Біляєва, Л.І. Виногородська, Г.Ю. Івакін і ін./ Наук.-дослід. Центр «Часи козацькі», Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'ятокознавства НАН України й УТОПСК, Історико-культурна асоціація «Україна — Туреччина», Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України: Вип. 22, ч.ІІ. К. —Нікополь, 2013, с. 126–142

16. Історія української літератури про героїку в народній творчості України // Научное творчество крымских исследователей 2-го и 3-го Симпозиумов молодых ученых: Сб. осн. науч. докл./ Тавр. Центр военной истории; Науч.-исслед. лаборатория «Крым во Второй мировой войне 1939–1945 гг.», Орджоникидзе– Феодосия, 2013.Симферополь: Диайпи, 2013, с.112–115

17. Мова– феномен духовної культури нації // Культурологія та соціальні комунікації: Інноваційні стратегії розвитку: Матеріали Міжнар. наук. конф. (18–19 листопада, 2010, м. Харків) /Харк. держ. Академія культури; [ред. Кол. В.М. Шейко та ін.]. Х: ХДАК, 2010, с. 251 — 253], Донецьку [Освіта й мовна культура в Україні: звернення до витоків./ Філософія культури: Мова. Раціональність. Освіта /Матеріали Другої Всеукр. наук.–практ. конф (15 квіт., 2011, Донецьк); Під наук. ред. д-ра філософ. н., проф. Додонова Р.О., к. філософ. н., доц. Давидова П.Г., Донецьк: Дон ІЗТ, 2011, с.160 –164;

18. Значення державної мови в молодіжній регіональній політиці незалежної України // Антикризисна стратегія регіональної молодіжної політики. Регіональна молодіжна політика як шлях розбудови української державності: 3 нагоди XX-річчя незалежності України/ Матеріали регіон. наук.–практ. конф.; Під ред. к. філос. н., доц. Давидова П.Г. Донецьк: Держ. вид-во «Донбас», 2011, с.156 –160], та Мелітополі [До питання про мовний код українського народу // Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. праць /Відп.ред. О.Г. Хомчук /Мелітопол. держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького; Сєверодвінська філія ГОУ ВПО «Поморський держ. ун-т імені М.В. Ломоносова» (Росія).Вип.1. Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011, с.304 –309]

19. Євангеліє як першооснова наукових досліджень // Церква– наука– суспільство: питання взаємодій: Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25–27 травня 2011 р.) / Нац. Києво–Печ. іст.–культ. заповідник.К.: НКПШЗ, 2011, с. 77–80

20.. Голубина книга як фундамент усної народнопоетичної творчості України // Наук. вісник «Межибіж»: Матеріали Третьої наук.–краєзнавчої конф. «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України»: В 2 ч. / Під ред. О.Г. Погорільця, Л.В. Баженова, А.М. Трембіцького та ін. Меджибіж–Хмельницький: ПП Мельник А.А.,2010. Ч.1, с.143–149

21. Украинские народные баллады о любви и верности // Менталитет славян и интеграционные процессы: История, современность, перспективы / Материалы VII Междунар. науч. конф.(Гомель, 26–27 мая, 2011 г.) / Мин-во образования Респ. Беларусь; Ін-т социологии НАН Беларуси; Белорус. Славянский комитет

22. Гос. Академия славянской культуры; Учреждение образования «Гомельский гос. техн. ун-т имени П.О. Сухого»: В 2 ч., ч.1, с. 174–176

23. Історія і культура народу — нероздільні! // Актуальные вопросы истории, культуры и этнографии Юго-Восточного Крыма: Матер. III Междунар. науч. конф. (Новый Свет, 1–3 окт., 2010) / БО «БФ «Афинеон

23. Крым. регион. организация Нац. союза краеведов Крыма; Респ. общ-во немцев Крыма «Видергебурт»; Сост.О.С. Анисимова; под. ред. В.Ю. Ганкевича, А.А. Непомнящего. Новый Свет: Соло–Рич, 2011, с. 147 –150

25. Героїка національного та культурного Відродження XIX — початку XX ст. // Аркасівські читання: Матеріали II Міжнар. наук.–практ. конф. (27–28 квіт. 2012 р.). Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012, с. 23–26

26. Стародавня церковнослов'янська література — гуманітарна проблема сьогодення // Теорія літератури й гуманітарні студії: Збірник наук. праць із нагоди сімдесятип'ятиріччя доктора філолог. наук, професора, академіка вищої школи України Романа Гром'яка / Упоряд. І. Папуша // Studia methodological. Вип. 34. Тернопіль: ТИПУ, 2012, с. 127–133

27. Еволюція особистості на різних етапах розвитку української давньої літератури // Наукові праці: Наук.–метод. журнал, т. 158: Вип. 170: Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011, с. 61–68
28. Думки про європейськість у літературі: кризь історичну призму особистості // Вісник Черкаського університету: Серія: Філологічні науки. № 26 (239) / Відп. за вип. В. Г. Поліщук. Черкаси /Черкас. нац. ун–т ім. Б. Хмельницького, 2012, с. 126 — 133
29. Особистість у літературі: еволюція пошуку свого «Я» // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник: 2012: Кн. II / Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів: Львівський музей історії релігій: Логос, 2012, с. 135 — 145
30. Роль особистості на різних етапах розвитку історії української давньої літератури // Український вимір: Міжнар. збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: Число 11. Чернігів, 2012, с. 46–59
31. Особистість у літературі як дзеркало історії // Могилянські читання 2011: Зб. наук. праць: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування / Нац. Києво–Печ. іст.–культ. Заповідник Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. К., 2012, с. 108–118;
32. Європейськість у літературі: До питання еволюції особистості // Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oswiata. Prawo. Zarzadzanie.Lodz, 2014. № 3 (7) / 2014. Wrzesien, с. 210–220
33. Делон. Україна: особа в мистецтві та творчості // Информационный вестник Форума русистов Украины: Вып. 16: «Русистика: синтетическая наука или форма идеологии». Симферополь: Крымский архив, 2013, с. 318 — 327
34. Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – Майдан – Гібридна війна» (Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: філологія: зб. наук. статей / Гол. ред. В.А. Зарва. Вип. XVII. Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018, с.163 –180
35. Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – Майдан – Гібридна війна» (Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: філологія: зб. наук. статей / Гол. ред. В.А. Зарва. Вип. XVIII. Бердянськ : БДПУ, 2019, с. 49 –64]

References

1. Holod 1932–1933 rokiv v Ukraini: prychny i naslidky/Vidp.red. V. Lytvyn. K.: Nauk. dumka, 2003, 887 s. [Holodomor of 1932–1933 in Ukraine: Causes and Consequences / Ed. by V. Lytvyn. Kyiv: Naukova Dumka, 2003, 887 p.] [in Ukrainian]
2. Nudha H. Tsar – Holod. Kyiv. 1993. № 2, s. 123 [Tsar – Hunger. Kyiv. 1993. No. 2, p. 123.] [in Ukrainian].
3. Milov O. O Z domashnoho arkhivu. [From the home archive.] [in Ukrainian]
4. Reva L. Velyki ukraintsi : Ilko Borshchak iz doslidamy pro hetmana Pylypa Orlyka // Baturynska starovyna: Zbirnyk nauk. prats: Vyp. 7 (11) / N.B. Rebrova (hol. red.), O.B. Kovalenko (zast. hol. red.), L. H. Kiiashko (vidp. sekr.) ; Nats. istor.–kult. zapovidnyk “Hetmanska stolytsia”, Nats. un–t “Chernihiv. kolehium” im. T.H. Shevchenka, Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK. K.: TOV Vydavnychi dim “ArtEK”, 2019 , s. 134–142 [Great Ukrainians: Ilko Borshchak with studies on Hetman Pylyp Orlyk // Baturyn Antiquities: Collection of Scientific Papers: Issue 7 (11) / N.B. Rebrova (chief editor), O.B. Kovalenko (deputy chief editor), L.H. Kiyashko (responsible secretary); National Historical and Cultural Reserve “Hetman's Capital”, National University “Chernihiv Collegium” named after T.G. Shevchenko, Center for Monument Studies of the NAS of Ukraine and UTOPIK. Kyiv: Publishing House “Artek”, 2019, pp. 134–142.] [in Ukrainian]
5. Reva L. Holodomory v Ukraini: bibliorafichni ta dovidkovi materialy KhKh st. // Ukraina v etnokulturnomu vymiri stolit: Zbirnyk nauk. prats: Vyp. 2 / M–vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy; Nats. ped. un–t imeni M.P. Drahomanova; In–t istor. osvity; Kaf. etnologii.K., 2012, 582 s. [Holodomors in Ukraine: Bibliographic and Reference Materials of the 20th Century // Ukraine in the Ethnocultural Dimension of Centuries: Collection of Scientific Papers: Issue 2 / Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine; National Pedagogical University

named after M.P. Drahomanov; Institute of Historical Education; Department of Ethnology. Kyiv, 2012, 582 p.] [in Ukrainian]

6. Reva L. Holodomor u dokumentalnykh i bibliografichnykh dzherelakh // Zberezhennia natsionalnoi ta natsionalnoi samosvidomosti ukrainskoho narodu v konteksti trahichnykh podii KhKh stolittia: Zbirka nauk. prats. Vyp. V. / Red. kol. Bilyi L.H. (holova) ta in. Khmelnytskyi, 2012, 376 s. [Holodomor in Documentary and Bibliographic Sources // Preservation of National and National Consciousness of the Ukrainian People in the Context of the Tragic Events of the 20th Century: Collection of Scientific Papers. Issue V. / Editorial Board: Bilyi L.H. (chairman) et al. Khmelnytskyi, 2012, 376 p.] [in Ukrainian]

7. Reva L. Holodomory v Ukraini. Henotsyd ukraintsiv pid chas nynishnoi, vyzvolnoi, rosiisko–ukrainskoi viiny// Zberezhennia natsionalnoi idei ta natsionalnoi samosvidomosti ukrainskoho narodu v konteksti istorychnykh podii KhKh–KhKhI stolit : zb. nauk. pr. Khmelnytskoho in–tu MAUP. Vyp. 16. Khmelnytskyi : Vyd–vo MAUP, 2023, 228 s., s.145–160. [Holodomors in Ukraine. Genocide of Ukrainians during the Current Liberation, Russian–Ukrainian War // Preservation of the National Idea and National Consciousness of the Ukrainian People in the Context of Historical Events of the 20th–21st Centuries: Collection of Scientific Papers of the Khmelnytskyi Institute of MAUP. Issue 16. Khmelnytskyi: MAUP Publishing House, 2023, 228 p., pp. 145–160.] [in Ukrainian]

8. Reva L. Netlinna mudrist vikiv. Vechirni Kyiv. 1993. 12 zhovt. [Eternal Wisdom of the Ages. Evening Kyiv. 1993. October 12.] [in Ukrainian]

9. Reva L. Svitlo kalyny Holodomoriv Ukrainy. Vchytel–poet iz Poltavshchyny Oleksandr Milov pro Holodomor 1932–1933 rokiv // Khmelnytski kraieznavchi studii : nauk.–kraiezn. zb. / [redkol. Bazhenov L.V. (holova), Blazhevych Yu.I. (spivholova), Yesiunin S.M. (vidp. sekr.) ta in.]. Vyp. 42. Khmelnytskyi : FOP Strykhar A.M., 2023, 232 s., s. 153–169. [The Light of Kalina of the Holodomors of Ukraine. Teacher–Poet from Poltava Region Oleksandr Milov about the Holodomor of 1932–1933 // Khmelnytskyi Regional Studies: Scientific–Regional Studies Collection / [Editorial Board: Bazhenov L.V. (chairman), Blazhevych Yu.I. (co–chairman), Yesyunin S.M. (responsible secretary) et al.]. Issue 42. Khmelnytskyi: FOP Strykhar A.M., 2023, 232 p., pp. 153–169] [in Ukrainian]

10. Reva L. U nas u vsikh naviky zmineno DNK // Rozumovski zustrichi : zb. nauk. prats / Siverskyi tsentr pisliadyplomnoi osvity ; Siverskyi in–t rehion. doslidzhen. Vyp. 9. Chernihiv : Siverskyi tsentr pisliadyplom. osvity, 2022, 192 s., s. 144– 152. [Our DNA Has Been Forever Changed // Rozumovsky Meetings: Collection of Scientific Papers / Siversky Center for Postgraduate Education; Siversky Institute for Regional Studies. Issue 9. Chernihiv: Siversky Center for Postgraduate Education, 2022, 192 p., pp. 144–152.] [in Ukrainian]

11. Reva L. Ukraina – ne Rosiia. Odvichna paradyhma dyskursu, mirkuvannia nad evoliutsiinymy protsesamy rozvytku suspilstva // Rozumovski zustrichi : zb. nauk. prats /Siverskyi tsentr pisliadyplomnoi osvity ; Siverskyi in–t rehion. doslidzhen. Vyp. 10. Chernihiv : Siverskyi tsentr pisliadyplom. osvity, 2023, 200 s., s. 179 – 184. [Ukraine – Not Russia. The Eternal Paradigm of Discourse, Reflections on the Evolutionary Processes of Society Development // Rozumovsky Meetings: Collection of Scientific Papers / Siversky Center for Postgraduate Education; Siversky Institute for Regional Studies. Issue 10. Chernihiv: Siversky Center for Postgraduate Education, 2023, 200 p., pp. 179–184.] [in Ukrainian]

12. Kozatstvo: istoryko–literaturnyi eskiz (cherez pryzmu yevropeiskoho svitohliadu) // Istoryko–kulturna spadshchyna Ukrainskoho kozatstva u vykhovni diialnosti suchasnykh vyshiv / Materialy Vseukr. nauk.–prakt. konf., 21–22 kvit., 2011 r., m. Kharkiv.Kh.: ZDTUBA, 2011, s.128 –130 [Cossacks: Historical–Literary Sketch (Through the Prism of the European Worldview) // Historical and Cultural Heritage of the Ukrainian Cossacks in the Educational Activities of Modern Universities / Materials of the All–Ukrainian Scientific and Practical Conference, April 21–22, 2011, Kharkiv. Kharkiv: ZDTUBA, 2011, pp. 128–130.] [in Ukrainian]

13. Ivan Mazepa ta hetmanska stolytsia Baturyn u tvorchosti Ilka Borshchaka (za materialamy Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernadskoho) // Baturynska starovyna: Zbirnyk nauk. prats: Vyp. 2 (6) / Vidp. red. O.B. Kovalenko. Chernihiv: Vyd–vo “Desna Polihraf”, 2012, s. 99 –101 [Ivan Mazepa and the Hetman's Capital Baturyn in the Works of Ilko Borshchak

(Based on the Materials of the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky) // Baturyn Antiquities: Collection of Scientific Papers: Issue 2 (6) / Ed. by O.B. Kovalenko. Chernihiv: Desna Polygraph Publishing House, 2012, pp. 99–101] [in Ukrainian]

14. Vplyv natsionalno–vyzvolnoi borotby ukrainskoho narodu, ocholiuvanoi kozatstvom, na rozvytok kultury v Halychyni v pershii polovyni KhIKh st. // Novi doslidzhennia pamiatok kozatskoi doby v Ukraini: Zb. nauk. prats; O.M. Tytova (vidp. red.), Biliaieva S.O., Vynohrodska L.I., Ivakin H.Iu. ta in./ Nauk.–doslid. Tsentr “Chasy kozatski”, Ukr. t–vo okhorony pamiatok istorii ta kultury, Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy y UTOPIK, Istoryko–kulturna asotsiatsiia “Ukraina — Turechchyna”: Vyp. 21, ch. II. K., 2012, s. 283–300 [The Influence of the National Liberation Struggle of the Ukrainian People, Led by the Cossacks, on the Development of Culture in Galicia in the First Half of the 19th Century // New Research on the Monuments of the Cossack Era in Ukraine: Collection of Scientific Papers; O.M. Titova (responsible editor), S.O. Bilyayeva, L.I. Vynogradskaya, H.Yu. Ivakin et al. / Research Center “Cossack Times”, Ukrainian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments, Center for Monument Studies of the NAS of Ukraine and UTOPIK, Historical and Cultural Association “Ukraine – Turkey”: Issue 21, part II. Kyiv, 2012, pp. 283–300.] [in Ukrainian]

15. Vplyv natsionalno–vyzvolnoi borotby ukrainskoho narodu, ocholiuvanoi kozatstvom, na rozvytok kultury v Halychyni v pershii polovyni KhIKh st. [peredruk] // Novi doslidzhennia pamiatok kozatskoi doby v Ukraini: Zb. nauk. prats (O.M. Tytova (vidp. red.), S.O. Biliaieva, L.I. Vynohrodska, H.Iu. Ivakin i in./ Nauk.–doslid. Tsentr “Chasy kozatski”, Ukr. t–vo okhorony pamiatok istorii ta kultury, Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy y UTOPIK, Istoryko–kulturna asotsiatsiia “Ukraina — Turechchyna”, In–t movoznavstva im.O.O.Potebni NAN Ukrainy: Vyp. 22, ch.II. K. –Nikopol, 2013, s. 126–142 [The Influence of the National Liberation Struggle of the Ukrainian People, Led by the Cossacks, on the Development of Culture in Galicia in the First Half of the 19th Century [Reprint] // New Research on the Monuments of the Cossack Era in Ukraine: Collection of Scientific Papers (O.M. Titova (responsible editor), S.O. Bilyayeva, L.I. Vynogradskaya, H.Yu. Ivakin et al. / Research Center “Cossack Times”, Ukrainian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments, Center for Monument Studies of the NAS of Ukraine and UTOPIK, Institute of Linguistics named after O.O. Potebnya of the NAS of Ukraine: Issue 22, part II. Kyiv–Nikopol, 2013, pp. 126–142.] [in Ukrainian]

16. Istoriia ukrainskoi literatury pro heroiku v narodnii tvorchosti Ukrainy // Nauchnoe tvorchestvo krymskykh yssledovatelei 2–ho y 3–ho Sympozyumov molodykh uchenykh: Sb. osn. nauch. dokl./ Tavr. Tsentr voennoi ystorry; Nauch.–yssid. laboratoriya “Krym vo Vtoroi myrovoi voine 1939–1945 hh.”, Ordzhonykydze– Feodosiia, 2013.Symferopol: Dyaipy, 2013, s.112–115 [The History of Ukrainian Literature about Heroism in Ukrainian Folklore // Scientific Creativity of Crimean Researchers of the 2nd and 3rd Symposia of Young Scientists: Collection of Main Scientific Reports / Tavrida Center for Military History; Research Laboratory “Crimea in the Second World War 1939–1945”, Ordzhonikidze–Feodosiia, 2013. Simferopol: Diaypi, 2013, pp. 112–115.] [in Ukrainian]

17. Mova– fenomen dukhovnoi kultury natsii // Kulturolohiia ta sotsialni komunikatsii: Innovatsiini stratehii rozvytku: Materialy Mizhnar. nauk. konf. (18–19 lystopada, 2010, m. Kharkiv) /Khark. derzh. Akademiia kultury; [red. Kol. V.M. Sheiko ta in.]. Kh: KhDAK, 2010, s. 251 — 253], Donetsku [Osvita y movna kultura v Ukraini: zvernennia do vytyokiv.// Filosofiia kultury: Mova. Ratsionalnist. Osvita /Materialy Druhoi Vseukr. nauk.–prakt. konf (15 kvit., 2011, Donetsk); Pid nauk. red. d–ra filosof. n., prof. Dodonova R.O., k. filosof. n., dots. Davydova P.H., Donetsk: Don IZT, 2011, s.160 –164 [Language as a Phenomenon of the Spiritual Culture of the Nation // Cultural Studies and Social Communications: Innovative Development Strategies: Materials of the International Scientific Conference (November 18–19, 2010, Kharkiv) / Kharkiv State Academy of Culture; [Editorial Board: V.M. Sheyko et al.]. Kharkiv: KSAC, 2010, pp. 251–253], in Donetsk [Education and Language Culture in Ukraine: Addressing the Roots // Philosophy of Culture: Language. Rationality. Education / Materials of the Second All–Ukrainian Scientific and Practical Conference (April 15, 2011, Donetsk); Edited by Doctor of Philosophical Sciences, Professor Dodonov R.O., Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor Davydov P.G., Donetsk: Don IZT, 2011, pp. 160–164.] [in Ukrainian]

18. Znachennia derzhavnoi movy v molodizhnii rehionalnii politytsi nezaleznoi Ukrainy // Antykryzova stratehiia rehionalnoi molodizhnoi polityky. Rehionalna molodizhna polityka yak shliakh rozbudovy ukrainskoi derzhavnosti: Z nahody KhKh–richchia nezalezhnosti Ukrainy/ Materialy rehion. nauk.–prakt. konf.; Pid red. k. filos. n., dots. Davydova P.H. Donetsk: Derzh. vyd–vo “Donbas”, 2011, s.156 –160], ta Melitopoli [Do pytannia pro movnyi kod ukrainskoho narodu // Mova. Svidomist. Kontsept: zb. nauk. prats /Vidp.red. O.H. Khomchuk /Melitopol. derzh ped. un–t imeni Bohdana Khmelnytskoho; Sievierodvinska filiiia HOU VPO “Pomorskyi derzh. un–t imeni M.V. Lomonosova” (Rosiiia).Vyp.1. Melitopol: TOV “Vydavnychi budynok MMD”, 2011, s.304 –309] [The Importance of the State Language in the Regional Youth Policy of Independent Ukraine // Anti–Crisis Strategy of Regional Youth Policy. Regional Youth Policy as a Way to Build Ukrainian Statehood: On the Occasion of the 20th Anniversary of Ukraine's Independence / Materials of the Regional Scientific and Practical Conference; Edited by Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor Davydov P.G. Donetsk: State Publishing House “Donbas”, 2011, pp. 156–160], and Melitopol [On the Question of the Language Code of the Ukrainian People // Language. Consciousness. Concept: Collection of Scientific Papers / Edited by O.H. Khomchuk / Melitopol State Pedagogical University named after Bohdan Khmelnytsky; Severodvinsk Branch of the State Educational Institution “Pomor State University named after M.V. Lomonosov” (Russia). Issue 1. Melitopol: Publishing House “MMD”, 2011, pp. 304–309.] [in Ukrainian]

19. Yevanheliie yak pershoosnova naukovykh doslidzhen // Tserkva– nauka– suspilstvo: pytannia vzaiemodii: Materialy Deviatoi Mizhnarodnoi naukovoii konferentsii (25– 27 travnia 2011 r.) / Nats. Kyievo–Pech. ist.–kult. zapovidnyk.K.: NKPIKZ, 2011, s. 77–80 [The Gospel as the primary basis of scientific research // Church–science–society: issues of interactions: Proceedings of the Ninth International Scientific Conference (May 25–27, 2011) / Nats. Kyiv–Pechs. history–cult reserve. K.: NKPIKZ, 2011, p. 77–80] [in Ukrainian]

21.. Holubyna knyha yak fundament usnoi narodnopoetychnoi tvorchosti Ukrainy // Nauk. visnyk “Mezhybizh”: Materialy Tretoi nauk.–kraieznavchoi konf. “Starodavonii Medzhybizh v istoryko–kulturnii spadshchyni Ukrainy”: V 2 ch. / Pid red. O.H. Pohoriltzia, L.V. Bazhenova, A.M. Trembitskoho ta in. Medzhybizh– Khmelnytskyi: PP Melnyk A.A.,2010. Ch.1, s.143–149 [Golubin's book as the foundation of oral folk poetic creativity of Ukraine // Nauk. Bulletin "Mezhybyzh": Proceedings of the Third Scientific and Local Studies Conf. “Ancient Medzhybyzh in the historical and cultural heritage of Ukraine”: In 2 hours / Ed. O.H. Pohoriltzia, L.V. Bazhenova, A.M. Trembitskyi et al. Medzhybyzh–Khmelnyskyi: PP Melnyk A.A., 2010. Part 1, pp. 143–149] [In Russian]

22. Ukrainskye narodnye ballady o liubvy y vernosti // Mentalitet slavian y yntehratsyonnye protsessy: Ystoryia, sovremennost, perspektyvy / Materyaly VII Mezhdunar. nauch. konf.(Homel, 26–27 maia, 2011 h.) / Myn–vo obrazovanyia Resp. Belarus; Yn–t sotsyolohyy NAN Belarusy; Belarus. Slavianskyi komitet [Ukrainian folk ballads about love and loyalty // Mentality of Slavs and integration processes: History, modernity, prospects / Materials VII Mezhdunar. science conference (Gomel, May 26–27, 2011) / Ministry of Education of the Republic of Belarus; Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus; Belarus. Slavic Committee] [In Russian]

23. Hos. Akademyia slavianskoii kultury; Uchrezhdenye obrazovanyia “Homelskyi hos. tekhn. un–t ymeny P.O. Sukhoho”: V 2 ch., ch.1, s. 174–176 [Gos. Academy of Slavic Culture; Institution of Education “Gomel State technical University named after P.O. Sukhoi”: In part 2, part 1, p. 174–176] [In Russian]

24. Istoryia i kultura narodu — nerozdilni! // Aktualnye voprosy ystoryu, kultury y etnografyy Yuho–Vostochnoho Kryma: Mater. III Mezhdunar. nauch. konf. (Novyi Svet, 1– 3 okt., 2010) / BO “BF “Afyneon” [The history and culture of the people are inseparable! // Actual questions of history, culture and ethnography of the South–Eastern Crimea: Mater. III International science conf. (Novyi Svet, Oct. 1–3, 2010) / BO “BF “Afyneon”] [In Russian]

25. Krym. rehion. orhanyzatsyia Nats. soiuzu kraevedov Kryma; Resp. obshch–vo nemtsev Kryma “Vyderhebur”; Sost.O.S. Anysymova; pod. red. V.Iu. Hankevycha, A.A. Nepomniashcheho. Novyi Svet: Solo–Rych, 2011, s. 147 –150 [Crimea. region organization of the National the Union of Regional Studies of Crimea; Rep. “Vidergeburt” Society of Nemtsev of

Kryma; Sost. O.S. Anisymova; under ed. V.Yu. Hankevicha, A.A. Unremembered Novy Svet: Solo–Rich, 2011, p. 147–150] [In Russian]

26. Heroika natsionalnoho ta kulturnoho Vidrozhennia KhIKh — pochatku KhKh st. // Arkasivski chytannia: Materialy II Mizhnar. nauk.–prakt. konf. (27–28 kvit. 2012 r.). Mykolaiv: MNU im. V.O. Sukhomlynskoho, 2012, s. 23–26 [Heroics of the national and cultural Renaissance of the 19th – early 20th centuries. // Arkasiv readings: Materials II International. science and practice conf. (April 27–28, 2012). Mykolaiv: MNU named after V.O. Sukhomlynskyi, 2012, p. 23–26] [in Ukrainian]

27. Starodavnia tserkovnoslovianska literatura — humanitarna problema sohodennia // Teoriia literatury y humanitarni studii: Zbirnyk nauk. prats iz nahody simdesiatyipytyrichchia doktora filoloh. nauk, profesora, akademika vyshchoi shkoly Ukrainy Romana Hromiaka / Uporiad. I. Papusha // Studia methodological. Vyp. 34. Ternopil: TYP, 2012, s. 127–133 [Ancient Church Slavonic literature — a humanitarian problem of today // Theory of literature and humanitarian studies: Collection of sciences. works on the occasion of the seventy–fifth anniversary of the doctor of philology. Sciences, professor, academician of the higher school of Ukraine Roman Hromyak / Editor. I. Papusha // Studia methodological. Vol. 34. Ternopil: TIPU, 2012, p. 127–133] [in Ukrainian]

28. Evoliutsiia osobystosti na riznykh etapakh rozvytku ukrainskoi davnoi literatury // Naukovi pratsi: Nauk.–metod. zhurnal, t. 158: Vyp. 170: Filolohiia. Literaturoznavstvo. Mykolaiv: Vyd–vo ChDU im. Petra Mohyly, 2011, s. 61–68 [The evolution of personality at different stages of the development of ancient Ukrainian literature // Naukovi pratsi: Nauk.–method. magazine, v. 158: Issue 170: Philology. Literary studies. Mykolaiv: Publishing house of ChSU named after Petra Mohyly, 2011, p. 61–68] [in Ukrainian]

29. Dumky pro yevropeiskist u literaturi: kriz istorychnu pryizmu osobystosti // Visnyk Cherkaskoho universytetu: Serii: Filolohichni nauky. № 26 (239) / Vidp. za vyp. V. H. Polishchuk. Cherkasy /Cherkas. nats. un–t im. B. Khmelnytskoho, 2012, s. 126 — 133 [Thoughts about Europeanness in literature: through the historical prism of the individual // Herald of the Cherkasy University: Series: Philological sciences. No. 26 (239) / Resp. for issue V. G. Polishchuk. Cherkasy / Cherkasy. national University named after B. Khmelnytskyi, 2012, p. 126 – 133] [in Ukrainian]

30. Osobystist u literaturi: evoliutsiia poshuku svoho “Ia” // Istoriiia relihii v Ukraini: Naukovyi shchorichnyk: 2012: Kn. II / Uporiad.: O. Kyrychuk, M. Omelchuk, I. Orlevych. Lviv: Lvivskiy muzei istorii relihii: Lohos, 2012, s. 135 — 145 [Personality in literature: the evolution of the search for one's “I” // History of religions in Ukraine: Scientific yearbook: 2012: Book. II / Edited by: O. Kyrychuk, M. Omelchuk, I. Orlevich. Lviv: Lviv Museum of the History of Religions: Logos, 2012, p. 135 – 145] [in Ukrainian]

31. Rol osobystosti na riznykh etapakh rozvytku istorii ukrainskoi davnoi literatury // Ukrainyskyi vymir: Mizhnar. zbirnyk informatsiinykh, osvitynykh, naukovykh, metodychnykh statei i materialiv z Ukrainy ta diaspori: Chyslo 11. Chernihiv, 2012, s. 46–59 [The role of personality at different stages of the development of the history of ancient Ukrainian literature // Ukrainian Dimension: International. a collection of informative, educational, scientific, methodical articles and materials from Ukraine and the diaspora: Number 11. Chernihiv, 2012, p. 46–59] [in Ukrainian]

32. Osobystist u literaturi yak dzerkalo istorii // Mohylianski chytannia 2011: Zb. nauk. prats: Khrystyianski relikvii: vyvchennia, zberezhenia, eksponuvannia / Nats. Kyievo–Pech. ist.–kult. Zapovidnyk Red. rada: V.M. Kolpakova (vidp. red.) ta in. K., 2012, s. 108–118 [Personality in literature as a mirror of history // Mohyla readings 2011: Collection. of science works: Christian relics: study, preservation, exhibition / Nat. Kyiv–Pechs. history–cult Reserve Ed. council: V.M. Kolpakova (rep. ed.) and others. K., 2012, p. 108–118] [in Ukrainian]

33. Yevropeiskist u literaturi: Do pyttannia evoliutsii osobystosti // Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oswiata. Prawo. Zarzadzanie.Lodz, 2014. № 3 (7) / 2014. Wrzesien, c. 210–220 [Europeanness in literature: To the question of personality evolution // Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oswiata. Right. Zarzadzanie. Lodz, 2014. No. 3 (7) / 2014. Wrzesien, c. 210–220] [in Ukrainian]

34. Delon. Ukraina: osoba v mystetstvi ta tvorchosti // Ynformatsyonnyi vestnyk Forumu rusystov Ukrainy: Выр. 16: “Rusystyka: syntetycheskaia nauka yly forma ydeolohyy”.

Symferopol: Krymskyi arkhyv, 2013, s. 318 — 327 [Delon. Ukraine: a person in art and creativity // Information Bulletin of the Forum of Russians of Ukraine: Vol. 16: “Russian studies: a synthetic science or a form of ideology.” Simferopol: Krymsky Archive, 2013, p. 318 – 327] [in Ukrainian]

35. Vtrachene / nevtrachene pokolinnia : Ernest Kheminhuei – shistdesiatnytstvo – Maidan – Hibrydna viina» (Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Serii: filolohiia: zb. nauk. statei / Hol. red. V.A. Zarva. Vyp. XVII. Melitopol : Vydavnychi budynok MMD, 2018, s.163 –180 [The lost / unlost generation: Ernest Hemingway – sixties – Maidan – Hybrid war” (Scientific notes of the Berdyan State Pedagogical University. Series: philology: collection of scientific articles / Chief editor. V.A. Zarva. Issue XVII. Melitopol : MMD Publishing House, 2018, pp. 163–180] [in Ukrainian]

36. Vtrachene / nevtrachene pokolinnia : Ernest Kheminhuei – shistdesiatnytstvo – Maidan – “Hibrydna viina” (Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Serii: filolohiia: zb. nauk. statei / Hol. red. V.A. Zarva. Vyp. XVIII. Berdiansk : BDPU, 2019, s. 49 –64] [The lost / unlost generation: Ernest Hemingway – sixties – Maidan – “Hybrid War” (Scientific notes of the Berdyansk State Pedagogical University. Series: philology: collection of scientific articles / Chief editor. V.A. Zarva. Issue XVIII. Berdyansk : BDPU, 2019, pp. 49–64]] [in Ukrainian]